

FATORES ASSOCIADOS AO ESTRESSE EM ACADÊMICOS DE ENFERMEGEM: REVISÃO SISTEMÁTICA

Nahyanne Ramos Alves Xerez, José Alves dos Santos Júnior, Cícera Brena Calixto Sousa, Caren Nádia Soares de Sousa*

Centro Universitário da Grande Fortaleza, Fortaleza, CE, Brasil.

*Autor correspondente:

Profa. Dra. Caren Nádia Soares de Sousa, Centro Universitário da Grande Fortaleza, Av. Porto Velho, 401, João XXIII, Fortaleza, CE. CEP: 60.525-571.

E-mail: carensoares@unigrande.edu.br

RESUMO

Objetivo: Identificar os fatores que estão associados ao estresse em acadêmicos de enfermagem. **Método:** Revisão sistemática realizada usando o banco de dados Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências (LILACS). **Resultados:** A amostra deu-se através de quatro artigos onde se verificou os nomes dos artigos, autores, periódicos publicados, Qualis do periódico, ano de publicação e língua original da pesquisa, além de dispor do delineamento metodológico e principais conclusões dos artigos dos componentes desses estudos. **Conclusão:** À luz dos resultados e discussão da revisão, podemos concluir afirmando que as principais fontes de estresse que afetam os acadêmicos relacionam-se com a intensidade, prioridade com os estudos e sobrecarga de preocupações tanto nos estudos, quanto nas práticas clínicas.

Termos-chave: Saúde Mental; Acadêmico; Enfermagem; Estresse

ABSTRACT

Objective: To Identify the factors associated with stress in nursing students. **Method:** Systematic Review performed using the Latin American and Caribbean Center for Information in Science (LILACS) database. **Results:** The sample was given through four articles, where the names of the articles, authors, published journals, Qualis of the periodical, Year of publication and original language of the research were verified, in addition to the methodological design and main Conclusions of the articles of the components of these studies. **Conclusion:** In light of the results and discussion of the review, we can conclude by stating that the main sources of stress affecting academics relate to the intensity, priority with studies and burden of concerns in both studies and Clinical practices.

Keywords: Mental health, Academic, nursing, stress.

INTRODUÇÃO

Ao ingressar na universidade, os acadêmicos enfrentam novas transições psicológicas e comportamentais, diferentes dos anos escolares vivenciados. Consequentemente, há evolução do indivíduo acerca de aspectos biopsicossociais e emocionais, um mecanismo de adaptação à nova realidade. Muitas vezes, esse processo de adaptação é disfuncional, provocando dificuldades de aprendizagem, problemas mentais, processos familiares conflituosos e isolamento social ¹.

Dados epidemiológicos brasileiros demonstram que a população sofre, cada vez mais frequentemente, de transtornos associados ao estresse, estando estes associados a fatores como cansaço crônico e exaustão emocional pelas longas jornadas de estudos e trabalho ².

Atingindo qualquer indivíduo independente de condições socioeconômicas, o estresse é fator prejudicial para saúde do indivíduo afetando sua qualidade de vida e estando quase sempre associado a respostas orgânicas adaptativas. Quando o estresse acontece de forma crônica e/ou com respostas orgânicas adaptativas mal elaboradas há a associação com processos patológicos como problemas cardiovasculares, imunológicos, ansiedade, depressão, transtorno do pânico e outros ³.

Dentre as populações mais afetadas pelo estresse encontram-se os acadêmicos. Tal público tem recebido atenção da comunidade científica nos mais diversos âmbitos por vivenciarem inúmeras situações que os expõem frequentemente ao estresse. No que diz respeito aos acadêmicos de Enfermagem isso se torna ainda mais frequente pela extensa carga horária das grades curriculares, longas jornadas de estudo e pela maior proximidade com pacientes e suas patologias ⁴.

Portanto definiu-se como objetivo principal do estudo identificar, por meio de uma revisão sistemática de literatura, os fatores que estão associados ao estresse em acadêmicos de enfermagem.

METODOLOGIA

Estratégia de pesquisa

Uma busca sistemática foi realizada em 17 de maio de 2018 usando o banco de dados Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências (LILACS). As seguintes palavras-chave foram utilizadas para realizar a busca: “enfermagem, acadêmico e estresse”.

Crítérios de inclusão e exclusão

Os critérios de inclusão foram, estudos originais que abordassem o tema: fatores que contribuem para o estresse em

acadêmicos de enfermagem, publicados nos últimos 10 anos e em língua portuguesa ou espanhola. Já os critérios de exclusão foram: artigos de revisão, reflexão, ausência de resumo nas plataformas on-line dissertações ou teses acadêmicas. Esta revisão sistemática observou as recomendações da declaração *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews e Meta-Analysis* (PRISMA). Três autores realizaram triagem primária e secundária de forma independente e os desacordos foram resolvidos por consenso, compondo assim a amostra formada por 4 artigos que corresponderam aos critérios de inclusão e exclusão.

Foram identificados 9 estudos na plataforma de periódicos da Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências (LILACS) e, após uma análise minuciosa, quatro estudos se adequaram aos critérios de inclusão e exclusão, constituindo a amostra final desta revisão sistemática. Após a análise das pesquisas selecionadas, foram identificados os nomes dos artigos, autores, periódicos publicados, Qualis do periódico, ano de publicação e língua original da pesquisa, sendo estes, em seguida, organizados no quadro a seguir (Quadro 1).

RESULTADOS

Com base no quadro 1, elucidou-se que, das pesquisas analisados, todos encontravam-se na base de dados Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências (LILACS). Em relação ao ano de publicação, verificou-se que houve estudos do ano de 2010 (1 pesquisas), seguido por 2011 (1 pesquisa) e 2013 (2 pesquisas). Observou-se ainda o Qualis das revistas científicas das pesquisas publicados nos periódicos, sendo que 1

periódicos não constava o Qualis, 1 artigo de Qualis A1 (2010) e 2 artigos de Qualis B1 (2011 e 2013).

Foi analisado ainda a metodologia das pesquisas e o tema: estresse em acadêmicos de enfermagem foi abordado por cada artigo selecionado. Com base nesta análise, os dados foram organizados no quadro 2, que dispõe do delineamento metodológico e principais conclusões dos artigos dos componentes desses estudos.

Quadro 1 - Descrição dos estudos incluídos na revisão sistemática, seguindo o nome do artigo, autores, periódico publicado, Qualis do periódico, ano de publicação e língua original.

Número	NOME DO ARTIGO	AUTORES	PERIÓDICO	QUALIS	ANO DE PUBLICAÇÃO	LÍNGUA PORTUGUESA OU ESPANHOLA
1	Percepción del estrés en los estudiantes de Enfermería ante sus prácticas clínicas	MOYA NICOLAS, María et al ⁴	Enfermería Global	B1	2013	Espanhola
2	Identificación de estresores en las prácticas clínicas y evolución de los mismos en una promoción de alumnos de enfermeira	LOPEZ GONZALEZ, J.M.; ORBANANOS PEIRO, L.; CIBANAL JUAN, M.L. ⁵	Sanidad Militar	Não consta	2013	Espanhol
3	Fatores de estresse no último ano do curso de Graduação em enfermagem: percepção dos estudantes	SILVA, Vânea Lucía dos Santos et al ⁶	REVISTA ENFERMAGEM UERJ	B1	2011	Português
4	El consumo de alcohol y el estrés entre estudiantes del segundo año de enfermeira	TAM PHUN, Elena; SANTOS, Claudia Benedita dos ⁷	Revista Latino-Americana de Enfermagem	A1	2010	Espanhol

Quadro 2 – Delineamento metodológico e principais conclusões das pesquisas.

Número	Nome do artigo	Delineamento metodológico	Principais conclusões
1	Percepción del estrés en los estudiantes de Enfermería ante sus prácticas clínicas	<ul style="list-style-type: none"> • Artigo original • Estudo transversal e descritivo. • Abordagem quantitativa 	<ul style="list-style-type: none"> • Maioria da amostra pesquisada apresentou níveis elevados de estresse • Principal fonte de estresse relaciona-se as práticas clínicas • Prevalência no sexo feminino • Prevalência na faixa etária de 19 anos • Prevalência de estresse do primeiro ao terceiro período da academia.
2	Identificación de estresores en las prácticas clínicas y evolución de los mismos en una promoción de alumnos de enfermeira	<ul style="list-style-type: none"> • Artigo original • Estudo observacional, longitudinal com caráter prospectivo 	<ul style="list-style-type: none"> • Principais fontes de estresse são a intensidade e prioridade dos estudos • Áreas mais afetadas são oncologia, emergências clínicas, UTI e psiquiatria.
3	Fatores de estresse no último ano do curso de Graduação em enfermagem: percepção dos estudantes	<ul style="list-style-type: none"> • Artigo original • Estudo do tipo exploratório <p>Abordagem quanti-qualitativa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sobrecarga de conteúdo programático na teoria e prática • Situações de cansaço físico e psíquico • Preocupação relacionadas à inserção no mercado de trabalho • Dificuldades no relacionamento interpessoal

4	El consumo de alcohol y el estrés entre estudiantes del segundo año de enfermeira	<ul style="list-style-type: none"> • Artigo original • Estudo transversal • Abordagem quantitativa 	<ul style="list-style-type: none"> • Prevalência da amostra com excesso de disciplinas e empregos compulsórios • Resposta ao estresse como o tabagismo, etilismo e má alimentação foram expressivos em quase um terço da amostra.
---	---	---	---

Diante dos dados expostos no quadro 2, a respeito da metodologia empregada, todos os estudos são derivados de artigos originais, sendo 2 artigos de natureza transversal e descritiva e quantitativos, 1 artigo de natureza observacional, longitudinal com caráter prospectivo, 1 artigo de natureza exploratório, utilizando-se da abordagem quanti-qualitativa.

DISCUSSÃO

O presente estudo buscou identificar artigos científicos publicados em revistas nacionais e internacionais indexadas, cujo há relação entre o estresse em acadêmicos de enfermagem no período pesquisado. Para a interpretação dos resultados e apresentação da revisão sistemática, optou-se em discutir os artigos apresentados.

O Qualis dos periódicos apresentados nos resultados, refere-se ao conjunto de procedimento para determinar a qualidade dos periódicos e outras produções afiliadas às instituições de ensino superior. Dentre os periódicos analisados observa-se uma qualidade referente à periódicos de A1 e B1, destacando evidências científicas de qualidade, enquanto apenas um estudo da amostra não era indexado. Esses dados, além de refletir a qualidade das produções acerca da área de conhecimento em questão, ratifica a qualidade e confiabilidade de informações subsidiadas pelas pesquisas.

Por meio da análise do conteúdo dos resultados, observou-se que a saúde mental dos acadêmicos enfermagem pode ser influenciadas por fatores internos e externos ao ambiente.

As principais fontes de estresse nos acadêmicos são determinadas pela falta de conhecimento frente as patologias, a impotência frente as diversas situações clínicas e as incertezas que essa diversidade pode ocasionar ao paciente. Existem variáveis relacionadas à qualidade da formação dos acadêmicos, especialmente as práticas clínicas que de acordo com os participantes são inadequadas ou insuficientes⁴. A relação social e familiar, cujo se mostra fontes menos ocorridas de estresse entre os participantes.

A carga horária de trabalho acadêmico tem graves implicações para as condições de vida, saúde e trabalho dos acadêmicos, afetando conseqüentemente a qualidade de vida, através do enfrentamento dos problemas decorrentes das responsabilidades cabíveis e intensas, diminuindo força e resistência, sendo que a carreira profissional de enfermagem exige fortes componentes como contração e equilíbrio consigo mesmo, além da teoria e prática relacionados⁸.

Outra variável apontada pelos estudos como fonte estressora são as práticas clínicas, que são fundamentais para a formação dos acadêmicos de enfermagem, uma vez que lhes permitem aplicar conhecimentos teórico-científico e desenvolver habilidades de autonomia,

agilidade e cuidados para o paciente, exercendo um grande impacto educacional desde o conhecimento que são adquiridos ao longo da jornada acadêmica e permitindo que sejam incorporadas como profissionais da área da saúde⁹.

Algumas pesquisas possibilitam observar as temáticas relacionadas ao estresse, cujo foram citados anteriormente, como a sobrecarga de trabalho de atividades acadêmicas e práticas clínicas, as expectativas advindas da profissão, preocupações, relações interpessoais, intrapessoais e intergrupais. Observou-se a questão de lidar com problemáticas das pesquisas realizadas pelos acadêmicos de enfermagem, causando cansaço psíquico derivado das incertezas de como montar um projeto de pesquisa, gerando uma grande apreensão ao realizar essas atividades de pesquisa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo buscou avaliar por meio de uma revisão sistemática os fatores que estão associados ao estresse em acadêmicos de enfermagem, onde foi identificado como principais fatores estressantes a intensidade/prioridade com os estudos e sobrecarga de preocupações tanto nos estudos, quanto nas práticas clínicas.

Tal questionamento, nos leva a crer que mais estudos são necessários na perspectiva de elucidar e contribuir para a elaboração de estratégias para o gerenciamento das diversas situações desgastantes dos acadêmicos de enfermagem, levando a um melhor aproveitamento acadêmico e assim a uma formação profissional saudável, evitando fatores estressores, ainda na formação acadêmica, que podem influenciar na vida profissional.

As situações estressoras citadas nos ajudam a perceber que se faz necessário planejar intervenções para se evitar o adoecimento físico-mental dos acadêmicos de enfermagem, permitindo aos acadêmicos meios de se adaptarem aos estímulos estressores do dia-a-dia. Propostas como a criação de um espaço para diálogo com um suporte profissional, visando detectar precocemente os sinais de estresse, possibilitam o manejo adequado do evento e assim evitando ou minimizando seus efeitos.

REFERÊNCIAS

1. Borine RCC, Wanderley KS, Bassit DP. Relação entre a qualidade de vida e o estresse em acadêmicos da área da saúde. *Est Inter Psicol.* 2015 Jun 6;1:100-118.

2. Lipp, MEN Globalização e mudanças: O stress do novo milênio 2007.[Internet] Disponível em <http://www.estresse.com.br/publicacoes/globalizacao-e-mudancas-o-stress-do-novo-milenio/>.
3. Cestari VRF, Pessoa VLMP, Moreira TMM, Florêncio RS, Barbosa IV, Ribeiro SB. Estresse em estudantes de enfermagem: estudo sobre vulnerabilidades sociodemográficas e acadêmicas. Acta Paul. Enferm. 2017 30(2):190-196.
4. Nicolás MM, Larrosa SS, Lopez MC, López Rodrigues I, Morales LR, Gómez AS. Percepción del estrés en los estudiantes de enfermería ante sus prácticas clínicas. Enferm. Glob 2013 Jul 12(31):232-253.
5. López González JM, Orbañanos Peiro L, Cibanal Juan ML. Identificación de estresores en las prácticas clínicas y evolución de los mismos en una promoción de alumnos de enfermería. Sanid. Mil. 2013 Mar 69(1):13-21.
6. Silva VLS, Chiquito NC, Andrade RAPO, Brito MFP, Camelo SHH. Fatores de estresse no último ano do curso de graduação em enfermagem: percepção dos estudantes. Rev Enferm UERJ. 2011 Jan-Mar 19(1):121-6.
7. Tam Phun E, Santos CB. El consumo de alcohol y el estrés entre estudiantes del segundo año de enfermería. Rev. Latino-Am. Enferm 2010 Jun 18(spe):496-503
8. Medeiros-Costa ME, Maciel HR, Rêgo DP, Lima LL, Silva MEP, Freitas JG. A síndrome do esgotamento profissional no contexto da enfermagem: uma revisão integrativa da literatura. Rev Esc Enferm USP 2017 Jul 20(51):1-12.
9. López Medina I M, Sánchez Criado V. Percepción del estrés en estudiantes de enfermería en las prácticas clínicas. Enferm Clínica 2005 15(6):307-313.

